

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20644031>

INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA MAXSUS EHTIYOJLI O'QUVCHILARNING IJTIMOYIY MOSLASHUV MUAMMOLARI

Mahammatov Bahodir Islom o'g'li

Buxoro innovatsiyalar universiteti magistranti

E-mail: bahodir_1993@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim muhitida maxsus ta'lim ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning ijtimoiy moslashuv muammolari xususan, ularning maktab muhitiga moslashuvi, ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi hamda ularni qo'llab-quvvatlashning pedagogik, psixologik va ijtimoiy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, inklyuziv ta'lim sharoitida o'qituvchi, ota-ona, psixolog va boshqa mutaxassislarining hamkorligi, o'quvchilarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi uchun zarur shart-sharoitlar hamda qo'llab-quvvatlash mexanizmlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, maxsus ta'lim ehtiyoji, ijtimoiy moslashuv, ijtimoiylashuv, alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar, pedagogik qo'llab-quvvatlash, psixologik yordam, korreksion-rivojlantiruvchi faoliyat, maktabga moslashuv, inklyuziya.

KIRISH

Har bir bola uchun maktabga kirish murakkab ijtimoiy moslashuv davri hisoblanadi. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolaning ijtimoiy moslashuvi o'qituvchi tomonidan qo'yilgan talablar va odob-ahloq me'yorlarini o'zlashtirishdan boshlanadi. Maktab muhitiga moslashish ilk kunlarda har bir o'quvchi uchun ma'lum ma'noda qiyin bo'ladi, shu sababli ota-onalar uyda bolaga alohida e'tibor qaratishlari va unda paydo bo'layotgan barcha qiyinchiliklar haqida o'qituvchilar bilan suhbatlashib turishlari zarur[1].

Tadqiqot ishimizda inklyuziv ta'lim muhitida alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning ijtimoiy moslashuviga e'tibor qaratmoqchimiz. Imkoniyati cheklangan bolalarda o'z-o'zini boshqarishning shakllanishi buzilgan bo'ladi. Bunga o'zini noadekvat baholash, bilishga bo'lgan qiziqishlarning sustligi hamda motivatsiya darajasining pastligi sabab bo'lib, o'zini tekshirishga bo'lgan ehtiyoj va ko'nikmaning shakllanmaganligi hamda yo'l qo'yilgan xatolarni anglamaslik oqibatida ularda o'z-o'zini nazorat qilish ham rivojlanmaydi[3].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ijtimoiy moslashuv jarayoni barcha toifadagi imkoniyati cheklangan shaxslar uchun harakterli xususiyatga ega bo'lib, bu masalalarning mohiyati ular uchun yanada teranlik kasb etadi[7]. T.A.Grishenko imkoniyati cheklangan bolalarning nuqson xususiyatdan kelib chiqib ularning rivojlanishi bilan bog'liq muammolarni quyidagicha ta'riflaydi:

- agar bolada eshitish yoki nutq bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa, tengdoshlari bilan muloqot qilish qobiliyatining pasayishi kuzatiladi;

- ko'rish bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa, faoliyatdagi faollikni namoyon etishda qiyinchiliklar yuzaga keladi.

- tayanch-harakat apparati bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa, rolli xulq-atvorni amalga oshirish qobiliyatining pasayishi kuzatiladi;

- intellektual buzilishlar aniqlangan bo'lsa, mazkur buzilishlar belgi va ramziy o'zaro ta'sirlarni talqin qilish qobiliyatini pasaytiradi hamda buning natijasida moslashuvning adekvat strategiyasini tanlash imkoniyati cheklanadi[4].

Bundan kelib chiqadiki, patologiyaning xususiyati imkoniyati cheklangan bolalar bilan olib boriladigan korreksion-rivojlantiruvchi ishlarning yo'nalishini belgilab beradi. Mazkur toifadagi bolalarda quyidagi og'ishlar kuzatiladi[1]:

- bolaning faolligi buzilishi, tanaffus vaqtida sinfdoshlari bilan yugurishni istamasligi.

- bir faoliyat turidan boshqasiga o'tishda qiyinchiliklar, shuningdek, harakatlarning koordinatsiyasi va avtomatlashtirilishining sustligi.

- oyoq-qo'llarning reflektor hamkor harakatlarining mavjudligi.

- dars jarayonida tez charchab qolish va kuchning tez tugashi.

Mazkur toifadagi bolalar uchun inklyuziv ta'lim joriy etilgan bo'lib, u umumiy ta'limni rivojlantirish jarayoni hisoblanadi va barcha bolalarning turli ehtiyojlariga moslashish nuqtayi nazaridan ta'limning hamma uchun ochiq bo'lishini nazarda tutadi. Bu esa alohida ehtiyojlarga ega bo'lgan bolalarning ta'lim olish imkoniyatini ta'minlaydi. Inklyuziv ta'limning maqsadi bolalarni o'qitishni ta'limning norma va qoidalariga muvofiq ravishda moslashtirishdan iborat. Mazkur dastur alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarga boshlang'ich maktabning asosiy ta'lim dasturini o'zlashtirishda kompleks yordam ko'rsatish, o'quvchilarning jismoniy yoki psixik rivojlanishidagi kamchiliklarni bartaraf etish hamda ularning ijtimoiy moslashuvini ta'minlashga qaratilgan[2].

Umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'lim bolalar uchun shunday maxsus ta'lim sharoitlarini yaratadiki, ular alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarning ehtiyojlarini ta'lim jarayonini individuallashtirish va differensiallashtirish orqali hisobga olish imkonini beradi. Ta'lim jarayoni ta'lim olishning variativ shakllarini va

alohida ta'lim ehtiyoji bolalarni maxsus qo'llab-quvvatlashning turli variantlarini o'z ichiga oladi.

NATIJALAR

Ta'kidlash joizki, so'nggi yillarda alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarga ko'proq e'tibor qaratilmoqda, chunki ular to'laqonli hayot kechirishlari va o'z tengdoshlari bilan teng his qilishlari zarur. Shu sababli maktabning ilk kunidan boshlab bolaga yordam ko'rsatish va o'qituvchi tomonidan kompleks qo'llab-quvvatlashni tashkil etish lozim. Qo'llab-quvvatlash shakli pedagog xodimlar tomonidan bolaning nuqson turidan kelib chiqib mustaqil ravishda belgilanadi[5].

Mazkur faoliyatning samarali natijasi quyidagi shartlarga rioya etilishiga bog'liq[5]:

- tibbiy, psixologik, tahliliy, diagnostik va nazorat-baholash yordamini ko'rsatish.

- alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash vazifalari va texnologiyalarini ularning dolzarb ta'lim ehtiyojlarini hisobga olgan holda individuallashtirish.

- butun pedagogik jamoa faoliyatini barcha ta'lim oluvchilarning o'quv, ijtimoiy va shaxsiy muvaffaqiyatini ta'minlaydigan shart-sharoitlarni yaratishga yo'naltirish.

- o'qituvchilarda kompleks qo'llab-quvvatlash vazifalarini hal etishga nisbatan ijobiy va barqaror motivatsiyaning mavjudligi.

- oilani qo'llab-quvvatlash jarayoniga jalb etish.

Qo'llab-quvvatlash jarayoni quyidagilarni o'z ichiga oladi[5]:

- qo'llab-quvvatlash xizmati faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqish.

- "Korreksion ishlar dasturi" va "Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarni kompleks qo'llab-quvvatlash dasturi"ni ishlab chiqish.

- tarbiya, ta'lim va rivojlantirish bo'yicha individual dasturlarni ishlab chiqish.

Qo'llab-quvvatlash xizmati tarkibiga ta'lim jarayoni ishtirokchilari – pedagog, psixolog, logoped va tibbiyot xodimlari kiradi. Ular o'z faoliyatida asosiy tamoyil – "hammasi bolalar uchun" tamoyiliga amal qiladilar.

Bola maktabga qabul qilingan paytdan boshlab qo'llab-quvvatlash xizmati mutaxassislari uning rivojlanish jarayonini uzluksiz kuzatib boradilar. Diagnostika jarayonida aniqlangan muammolar yoki o'quvchilar, o'qituvchilar, ota-onalar hamda ma'muriyat vakillari murojaatlari natijasida yuzaga kelgan qiyinchiliklar to'g'risidagi ma'lumotlar asosida mavjud muammolar aniqlanadi.

Faqat maktabdagi barcha xizmatlarning hamkorlikdagi faoliyati tufayligina Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan korreksion-rivojlantiruvchi ishlarda ijobiy natijalarga erishish mumkin. Shuningdek, alohida

ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolani boshlang'ich maktabga joylashtirishda quyidagilarni hisobga olish lozim[6]:

- muassasa sharoitlari bolaning unda qulay faoliyat yuritishi uchun mos keladimi, ya'ni to'siqlarsiz muhit yaratilganmi;
- bola maktabga qatnashga qanchalik tayyor;
- muassasaning ta'lim dasturi asosida individual yo'naltirilgan dasturlarni yaratish imkoniyati mavjudmi va bola ushbu dasturlar bo'yicha ta'lim olishda yetarli darajada muvaffaqiyat qozona oladimi;
- mazkur muassasada bolaga professional yordam ko'rsatishga qodir bo'lgan tarkibiy bo'linmalar va qo'shimcha mutaxassislar mavjudmi;
- psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash tashkil etilganmi.

Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarni ta'lim muassasalarida inklyuziya jarayoniga jalb etishning kengayishi nafaqat zamon talabi hisoblanadi, balki bolalarning sifatli va qulay ta'lim olish huquqlarini to'liq amalga oshirish yo'lidagi yana bir muhim qadamdir.

MUHOKAMA

Boshlang'ich sinflarda inklyuziv ta'lim tashkil etilgan muassasalarda alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari yaratiladi, mashg'ulotlarning kalendar rejasi tuziladi hamda boshlang'ich maktab talablari asosida ta'lim dasturlari ishlab chiqiladi. Har bir mashg'ulot bolaning tibbiy xulosasida ko'rsatilgan xususiyatlarini hisobga olgan holda rejalashtiriladi[2].

Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim sharoitlariga quyidagilar kiradi[2]:

- alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar bilan mashg'ulotlar o'tkazish uchun ta'lim makonini yaratish;
- bolani o'qitish uchun ish dasturini ishlab chiqish;
- bolaning o'quv faoliyatiga moslashishiga yordam beruvchi rivojlantiruvchi dasturlarni yaratish;
- ota-onalarga uy sharoitida bola bilan shug'ullanishlari uchun berilishi mumkin bo'lgan didaktik ta'minotni yaratish;
- alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun qo'shimcha mashg'ulotlar o'tkaziladigan alohida xonalar va ta'lim maydonlarini tashkil etish;
- xavfsiz hayot faoliyati muhitini yaratish;
- boladagi muammolarni korreksiya qilishni ta'minlaydigan funksional xonalar bilan ta'minlash;
- sinfdoshlar va atrofdagi insonlar bilan o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish.

Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar ta'lim olayotgan ta'lim muassasalarida barcha pedagoglarga yangi va yanada yuqori talablar qo'yiladi. Shu bois alohida ta'lim

ehtiyoji bo'lgan bolaning ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda o'qituvchining roli alohida ahamiyat kasb etadi.

Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar bilan ishlashda eng muhim hisoblangan quyidagi xususiyatlar mavjud[6]:

1. Bolaga yo'naltirilganlik, ya'ni:

- biror alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolaga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lish va u bilan ishlashga tayyorlik;

- bolaning ota-onasi bilan hamkorlik strategiyasiga ega bo'lish, uning tarbiyasi masalalarida tushuntirish va yordam ko'rsatish.

2. Intellektual moslashuvchanlik:

- alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun reja ishlab chiqish ko'nikmalariga ega bo'lish.

3. Kasbiy kompetentlik:

- bolalar guruhi bilan ishlash uchun zarur bilimlarga ega bo'lish;

- alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolani qo'llab-quvvatlash bo'yicha bilimlarga ega bo'lish;

- alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bola bilan individual ishlashni tashkil etish uchun pedagogik diagnostika o'tkazish ko'nikmalariga ega bo'lish.

4. Xulq-atvor moslashuvchanligi:

- alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolani individual ta'lim yo'nalishi bo'yicha kuzatib borish va qo'llab-quvvatlash ko'nikmalariga ega bo'lish;

- alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar bilan ishlash metodikalarini bilish.

XULOSA

Shunday qilib, inklyuziv ta'lim sharoitida o'qituvchi ta'lim jarayoni ishtirokchilari bilan hamkorlikda faoliyat olib boruvchi va jarayonni muvofiqlashtiruvchi shaxsga aylanadi.

Demak, maktabdagi inklyuziv ta'lim sharoitida alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarning ijtimoiy moslashuvi sog'lom bolalarning moslashuvidan farq qiladi. Sog'lom bolalar uchun maktabga moslashish dastlabki ikki hafta davomida qiyinchilik tug'diradi, shundan so'ng ular o'quv faoliyatiga ko'nikib, asta-sekin maktab hayotiga moslashadilar hamda sinfdoshlari bilan mamnuniyat bilan muloqot qiladilar. Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar esa maktabga kirishda ko'proq stressni boshdan kechiradilar. Bu, avvalo, ularning nutqi, harakatlari, xotirasi va boshqa jihatlarida namoyon bo'ladigan sog'liq bilan bog'liq muammolari bilan izohlanadi. Shu sababli bunday bolalar bilan muntazam shug'ullanish, ularga zarur yordam ko'rsatish, psixologik, ijtimoiy va tibbiy qo'llab-quvvatlashni ta'minlash lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Артюшенко, Н.П. Организация процесса включения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательные учреждения [Текст] / Н.П. Артюшенко // Школьный логопед. - 2011. - № 1. - С. 5-24.
2. Бургасова, Н.Е. Модернизация системы обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзии [Текст] / Н.Е. Бургасова, С.Ю. Танцюра // Логопед. - 2014. - № 8. - С. 112-117.
3. Давидович Л.Р., Резниченко Т.С., Антипова Ж.В., Логопедия. Семейное воспитание детей с нарушениями в развитии: - Санкт-Петербург, НОУ ВПО Московский психо, 2014 г.- 216 с.
4. Грищенко Т.А. Сенсорное развитие детей на занятиях в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях: — М.: Владос, 2014 г.- 96 с.
5. Коробкина С.А. Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах. Система работы с детьми, родителями, педагогами: — М.: Учитель, 2015 г.- 240 с.
6. Turg'unboyev S.F. va b. Inklyuziv ta'limni tashkil etish / Menejrlilik kursi tinglovchilari uchun o'quv qo'llanma / T.: 2025 y. 124 b.
7. Turg'unboyev S.F. O'zbekistonda imkoniyati cheklangan bolalarga ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar bitiruvchilarining ijtimoiy moslashuvi: Ped. fanl. d-ri (PhD) ... Diss. – T., 2021. –B.122.